

测样咨询

液泡区隔 Cd^{2+} 能力 / 液泡吸 Cd^{2+} 速率检测

实验意义

探究耐重金属材料的耐性机制，是否与重金属胁迫下，液泡区隔重金属离子能力强有关。液泡吸收重金属离子的速率越大，代表液泡区隔能力越强。该研究主要以研究茎、叶细胞的液泡为主。

经典案例

Plant Physiol Bioch 北京林业大学 陈少良： H_2S 通过调节胡杨细胞膜和液泡膜的 Cd^{2+} 转运来缓解 Cd^{2+} 毒害

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 重金属阻控机制分析仪 (NMT300-HMP 系列)

检测指标

Cd^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

重金属处理 24 小时。重金属浓度可与您该课题组的其它实验胁迫浓度保持一致。如处理浓度根据研究内容选择相应的重金属浓度进行处理。 $Cd < 5\mu M$ 、 $Pb < 5\mu M$ 、 $Cu < 50\mu M$ ，则分别将处理浓度提升至 5、5、50 μM 。因处理时长较短，建议在此基础上，适当调高胁迫浓度。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根、叶片、茎选取

状态良好且外观较为一致。

检测流程

• 前处理

1. 在 35mm 培养皿中滴入一滴测试液，使用镊子将固定样品玻片放置到培养皿中，并压一下玻片使其贴在皿底。

2. 吸取 100 μL 液泡悬液，滴入到 35mm 培养皿中的固定样品玻片中心处，静置 10 分钟。

3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液，再吸出弃去。

4. 再次缓慢加入 4mL 测试液，静置 10min。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

订阅本刊

• 检测过程

1. 检测位点：液泡表面
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数 $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 个液泡。如同一培养皿中有多个液泡符合检测要求，可在同一培养皿中检测不止 1 个液泡。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2 μ m

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Hua L, et al. Cadmium Tolerance Mechanism of *Solanum nigrum* Based on Subcellular Distribution and Organic Acid Content. WATER AIR SOIL POLLUT. 2022. 233, 318 .
3. Xiong S, et al. Metallochaperone OsHIPP9 is involved in the retention of cadmium and copper in rice. PLANT CELL ENVIRON. 2023. 46(6):1946.
- Wang J, et al. Comparison of cadmium uptake and transcriptional responses in roots reveal key transcripts from high and low-cadmium tolerance ryegrass cultivars. ECOTOX ENVIRON SAFE. 2020. 203:110961.